

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУРКАТ Рихсиевич Миркамалов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте

КУДРАТ Фуркатович Миркамалов

Ташкентский государственный юридический университет

САРВИНОЗ Шухратжон кизи Мирзаева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7682563>

АННОТАЦИЯ

В данной статье авторами рассматривается актуальность проблемы формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни. Раскрыты аспекты укрепления здоровья подрастающего поколения, формирование всесторонне, гармонично развитой личности и позитивного отношения к здоровому образу жизни. Основной акцент в статье делается на опыт Республики Узбекистан в сфере развития здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В целях дальнейшего развития данного направления и формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни предлагаются пути и меры совершенствования системы поддержания здорового образа жизни среди дошкольников.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, сфера здравоохранения, охрана здоровья, дошкольные образовательные учреждения.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллифлар соғлом турмуш тарзига ижобий муносабатни шакллантириш муаммосининг долзарблигини кўриб чиқдилар. Ёш авлод саломатлигини мустаҳкамлаш, ҳар томонлама баркамол шахс ва соғлом турмуш тарзига ижобий муносабатни шакллантириш жиҳатлари очиб беришга ҳаракат қилишган. Мақолада асосий эътибор ёш авлодда соғлом турмуш тарзини шакллантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси тажрибасига қаратилган. Мазкур йўналишни янада ривожлантириш ва соғлом турмуш тарзига ижобий муносабатни шакллантириш мақсадида мактабгача ёшдаги болалар ўртасида соғлом турмуш тарзини сақлаш тизимини такомиллаштириш йўллари ва чора-тадбирлари тақлиф этилмоқда.

Калит сўзлар: соғлом турмуш тарзи, саломатлик, соғлиқни сақлаш соҳаси, соғлиқни сақлаш, мактабгача таълим муассасалари.

ANNOTATION

In this article, the authors consider the relevance of the problem of forming a positive attitude towards a healthy lifestyle. The aspects of strengthening the health of the younger generation, the formation of a comprehensively, harmoniously developed personality and a positive attitude towards a healthy lifestyle are disclosed. The main focus of the article is on the experience of the Republic of Uzbekistan in the development of a healthy lifestyle among the younger generation. In order to further develop this direction and form a positive attitude towards a healthy lifestyle, ways and measures are proposed to improve the system of maintaining a healthy lifestyle among preschoolers.

Key words: healthy lifestyle, health, health care, health care, preschool educational institutions.

В настоящее время вопросы укрепления здоровья подрастающего поколения, формирование всесторонне, гармонично развитой личности и позитивного отношения к здоровому образу жизни приобретают особую актуальность во многих демократически развитых странах.

В частности, в Республике Узбекистан осуществляются широкомасштабные реформы, направленные на укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей гарантию прав на квалификационное медицинское обслуживание.

Важно отметить, что традиционно, начиная с 1997 года Президент Республики Узбекистан объявляет название будущего года и определяет приоритетные направления дальнейшего развития гражданского общества для проведения широких реформ в социальной сфере, принимается Государственная программа, на основе предложений граждан и государственных структур по выработке мер и концентрации финансово-материальных ресурсов.

Руководство Узбекистана регулярно уделяет особое внимание социальным вопросам, и непосредственно формированию здорового образа жизни, в частности, 1997 год был объявлен Первым президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым «Годом интересов человека», 1998 год — «Годом семьи», 1999 год — «Годом женщин», 2000 год — «Годом здорового поколения», 2001 год — «Годом матери и ребенка», 2002 год — «Год защиты интересов старшего поколения», 2004 год — «Годом доброты и милосердия», 2005 год «Годом здоровья», следует отметить что ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), определяет здоровье, как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. [1]

2006 год — «Годом благотворительности и медицинских работников», 2007 год — «Годом социальной защиты», 2008 год — «Годом молодежи», 2010 год — «Годом гармонично развитого поколения», 2012 год — «Годом семьи», 2014 год — «Годом здорового ребенка», 2015 год — «Годом внимания и заботы о старшем поколении».

Отрадно подчеркнуть, что с февраля 2015 года общественная, негосударственная некоммерческая организация Ассоциация Валеологов Узбекистана созданная на добровольной основе для объединения работников здравоохранения и других специалистов, в том числе в системе частной медицины, отвечающих за сохранение здоровья населения, осуществляет свою деятельность в целях развития Валеологии, включая защиту прав и законных интересов своих членов. председателем Ассоциации Валеологов Узбекистана является д.м.н., профессор, основатель Медицинской Валеологии в Узбекистане, Иргашев Ш.Б. [2]. 2016 год — «Год здоровой матери и ребенка». [3]

Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 2017 год был объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека», 2019 год — «Годом активных инвестиций и социального развития». Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 11 марта 2020 года было проведено совещание по вопросам эффективности системы охраны общественного здоровья в стране.

В повестку дня были вынесены самые актуальные вопросы влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику и другие сферы, развитие науки о здоровой жизни и поддержке научно-исследовательских институтов, таких как «Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения», повышения культуры рационального питания, слабой профилактики заболеваний, а также необходимости внедрения «совершенно новой системы укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни» с учетом поведенческих факторов. «Наш народ должен знать о коронавирусе. По всему миру он выявлен более чем в 100 странах... Например, в Европе очень много случаев. Поэтому если мы в два раза не усилим внимание вопросу коронавируса, если не будем бдительными, эта опасность повлияет и на нашу экономику, и на нашу политику», — отметил Президент Республики Узбекистана. [4]

31 октября 2020 года в целях обеспечения формирования у каждого гражданина стойкой иммунной системы против заболеваний путем регулярных занятий физической культурой и массовым спортом и формирования навыков здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, соблюдения принципов правильного питания, системной и эффективной организации работ по восстановлению и реабилитации, массовых мероприятий по физической активности, создания соответствующей инфраструктуры и других необходимых условий вступает в силу Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» № УП-6099 от 30.10.2020 года, в котором отмечается, что возникновение коронавирусной пандемии COVID-19 в мире показало низкий уровень физического здоровья и здорового образа жизни населения Узбекистана, как и в ряде других стран. [5]

2021 год — «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», 2022 год — «Годом обеспечения интересов человека и укрепления махалли».

В рамках проведения Президентом Республики Узбекистана 18 марта 2022 года, открытого диалога с медицинскими работниками были выдвинуты новые инициативы по семи направлениям работы, а именно приближение первичных медицинских услуг населению, развитие скорой медицинской помощи, улучшение условий в медицинских учреждениях, материальное стимулирование работников сферы, обеспечение больниц квалифицированными кадрами, повышение культуры здоровой жизни в обществе, профилактика заболеваний. «Мы готовы направить любые средства и возможности на то, чтобы обеспечить здоровье нашего народа. Лично для меня здоровье нации превыше и ценнее всего...», - сказал Президент Республики Узбекистана. [6]

2023 год «Годом заботы о человеке и качественного образования».

Необходимо подчеркнуть, что в Республике Узбекистан, человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство, его интересы, социально-экономические, политические и другие неотъемлемые права определены на уровне Конституции Республики Узбекистан. Как отмечено в статье 40 Конституции Республики Узбекистан «Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание», [7, с 76] Конституции Республики Узбекистан.

В рамках реализации данной нормы в Республике Узбекистан со стороны компетентных государственных органов был принят целый ряд нормативно-правовых актов, определяющих основные задачи по охране здоровья граждан, в частности, Закон Республики Узбекистан, «Об охране здоровья граждан» от 29.08.1996 г. № 265-І. [8] Закон Республики Узбекистан “Об Образовании” от 23. 09.2020 года №ЗРУ-637. [9], Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595 [10] и многие другие.

Следует подчеркнуть, что охрана здоровья детей в дошкольных образовательных организациях включает в себя не только пропаганду, но и формирование, а также обучение навыкам здорового образа жизни, наряду с этим, оказание первой медицинской помощи, при этом медицинская помощь детям дошкольного возраста оказывается медицинскими работниками дошкольных образовательных организаций или соответствующих учреждений здравоохранения.

В Законе Республики Узбекистан “Об Образовании” №ЗРУ-637 от 23. 09.2020 года, дается определение «Дошкольному образованию и воспитанию – как виду образования, направленным на обучение и воспитание детей, их интеллектуальному, духовно-нравственному, этическому, эстетическому и физическому развитие, а также на подготовку детей к общему среднему образованию. [9]

Мы считаем, что формирование здорового образа жизни граждан, должно начинаться с формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни именно в дошкольном возрасте, который является основополагающим периодом физического, психологического и социального становления личности ребенка и данный возраст относится к периоду старшего дошкольного возраста, а именно от пяти до семи лет.

При этом необходимо учитывать, что в формирование здорового образа жизни дошкольников важное место принадлежит:

1. Во-первых, научному определению оптимальной учебной нагрузки;
2. во-вторых, системной организации оздоровительных мероприятий, при этом следует отметить, что определение здоровье – как одного из неотъемлемых прав человеческой личности, важнейшего компонента человеческого счастья, и условий успешного социального развития получило достаточно широкое распространение;
3. в- третьих, соблюдению режима дня приводящего к выработке динамического стереотипа;
4. в - четвертых, организация здорового рационального питания;
5. в- пятых, создание необходимых условий для физической активности. [10]

ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВОЗ по-прежнему твердо придерживается принципов, изложенных в преамбуле Устава. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.who.int/ru/about/governance/constitution>
2. Об Ассоциации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://valeo.uz/about>
3. 2016 год — «Год здоровой матери и ребенка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.norma.uz/nashi_obzori/2016_god_-_god_zdorovoy_materi_i_zdorovogo_rebenka
4. Президент поручил пересмотреть систему укрепления здоровья населения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/12/health/>
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» № УП-6099 от 30.10.2020 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5077669>
6. Шавкат Мирзиёев: Здоровье нации превыше и ценнее всего. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/5063>
7. Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2016. 76 с.
8. Закон Республики Узбекистан, «Об охране здоровья граждан» от 29.08.1996 г. № 265-І. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/413292>
9. Закон Республики Узбекистан “Об Образовании” от 23. 09.2020 года №ЗРУ-637. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
10. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4646931>